

СУҒОРИЛАДИГАН МАЙДОНЛАРДА НОҚУЛАЙ РЕЛЬЕФ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ҲОСИЛДОРЛИКГА ТАЪСИРИ

Ф.Ж.Дўсиёров, А.Ж.Норчаев², Ё.Я.Турдибоев¹

¹*Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти*

²*Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти*

Суғориладиган деҳқончилик ҳудудларида суғориладиган пахта майдонларни текислаш - суғориш сувини тежаш ва юқори самарадорлик, шунингдек, барча қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг ҳосилдорлигини ошириш ҳамда сифатини яхшилашда катта аҳамиятга эга.

Мелиоратив ишлар мажмуасида у етакчи ўринлардан бирини эгаллайди, чунки суғориладиган далаларнинг кўпчилиги турли даражадаги нотекисликка эга бўлган тўлқинсимон сиртга эга. Дала юзаларнинг нотекислиги, жуда чуқурлашган рельефи тартибга солувчи ер усти суғориш тармоғини қуришни ва суғориш ишларини олиб боришни қийинлаштиради. Суғориладиган ерларнинг сиртини текислаш бўйича катта ва кўп меҳнат талаб қиладиган ишларни бажаргандан кейингина суғориладиган майдонларни муваффақиятли ҳосил олиш мумкин. Текисланган далаларнинг афзалликларидан бири қатор ораларига ишлов беришни сифатли амалга ошириш имконини берувчи тупроқнинг пишиб етиш даврининг бир вақтда бошланиши ҳисобланади. Дала юзасининг ҳолати қишлоқ хўжалиги машиналарининг ҳаракат тезлигига ва шунинг учун уларнинг самарадорлигига ҳам таъсир қилади. Далаларни текислаш суғориладиган майдондан энг тўлиқ фойдаланиш имконини беради; сувни минимал йўқотган ҳолда бутун суғориладиган майдонда тупроқни бир текис намлаш ва суғориш пайтида меҳнат унумдорлигини ошириш.

Фермер хўжаликларида олиб борилаётган мелиоратив ва агротехник тадбирларнинг юқори сифатли ўтказилишини таъминлаш учун капитал текислаш, эксплуатацион, яъни реконструкция текислаш ишларини, экишдан олдинги ёки (далаларни йиллик жорий) текислашга алоҳида эътибор қаратиш зарур. Бу суғориш сувини тўғри тақсимлаш имконини беради.

Суғориладиган далаларда тупроқ юзасини текислаш рельефнинг асосий қиялиги сақланиб қолган ҳолда амалга оширилади. У суғориш ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида механизациядан фойдаланишга тўсқинлик қилувчи муаммоларни бартараф этишга қаратилган.

Ер текислашда қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш учун қуйидаги шароитлар вужудга келтирилади: суғориладиган ерлардан тўлиқ фойдаланилади; суғориладиган участканинг барча қисмларида тупроқ бир текисда намиқади ва сув исрофгарчилиги энг кам миқдорга тушади(1-жадвал);

суғоришда меҳнат унумдорлиги ортади; экинларни парвариш қилишни тўлик механизациялаш учун шароит яратилади; тупроқ шўрланишининг олди олинади; экинлар ҳосилдорлиги ортиб, маҳсулот таннархи пасаяди.

1-жадвал

Текислашнинг суғориш меъёрига таъсири

(Ю.Г.Батраков, Шейнкин, Т.Г.Зинин, М.А.Ахмеджанов ва бошқалар)

Хўжаликлар	Суғориш нормаси, м ³ /га		
	Текисланмаган майдон	Текисланган майдон	фарқи
Сирдарё вил Пахтаорол совхози	2400	1500	900
Центральная мелиоративная станция СоюзНИХИ	3000	1500	1500
Шерванская станция орошения АзНИХИ	2150	1300	850
Сирдарё вил Ленин номидаги совхози	2300	1300	1000
Сирдарё вил Фарход совхози	2250	1400	850
Сирдарё вил Фарход совхози	2040	1150	890
Сирдарё вил Волкова номидаги №1 совхози	3000	1500	1500
Хоразм вил Куйбышева совхози	3000	1700	1300
Сирдарё вил Социализм совхози №3 бўлим	3000	1400	1600
Сирдарё вил Социализм совхози №5 бўлим	3000	1500	1500
Сирдарё вил Социализм совхози №7 бўлим	2800	1300	1500
Сирдарё вил Социализм совхози №7 бўлим 7 бригада	3200	1500	1700
Социализм совхози	3000	1500	1500
Сирдарё вил Титова номидаги №6 совхози	3900	1800	2100
Сирдарё вил Правда совхози	3300	1700	1600
Бухоро вил Москва колхоз	3500	1600	1900
Бухоро вил Правда колхоз	3700	1450	2250

Даланинг турли қисмларида тупроқ намлиги ҳар хил бўлганда ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишида «ола-була»лик кузатилади: ортиқча намиққан ерларда ўсимликлар ғовлаб кетса, етарлича намиқмаган жойларда «сикилиб» ўсади ва ўртача ҳосилдорлик пасайиб кетади.

Текисланмаган ерларда суғориш учун меъёридан ортиқча сув сарфланади: суғориш меъёри 1,5-2 марта ортиб, 1500-2000 м³/га. гача етиб боради, мавсумий суғориш меъёри эса 10-12 минг м³/га. ни ташкил этади (2-жадвал). Суғоришда ҳисобий меъёрдан ортиқча берилган сув чуқур катламларга сингиб, сизот сувларига қўшилади ва улар сатҳини кўтарилишига олиб келади. Бу эса ўз навбатида тупроқнинг мелиоратив аҳволини ёмонлашувига олиб келади. Яхши текисланмаган ерларда сувчининг иш унумдорлиги пасайиб, суғориш давомийлиги узайиб кетади: нотекис далада битта сувчи бир иш кунида 0,5-0,6 га майдонни суғурса, текисланган ерларда бу кўрсаткич 1,5-2 гектарни ташкил этади.

**Ер текислашнинг суғориш меъёри ва ғўза ҳосилдорлигига таъсири
(В.Т.Лев, 1981)**

Хўжалик ва муассасалар	Суғориш меъёри, м ³ /га		Ҳосил. ц/га		Ҳосил (текисланмаган ерга нисбатан %)
	текислан-гунга қадар	текислангандан сўнг	текислан-гунга қадар	текислангандан сўнг	
«Пахтаорол» хўжалиги	2400	1000-1200	8,8	23,2	264
ЎзПТИ ММТС	3000	1000-1200	6,8	24-32	530 и
ЎзПТИ	2200	1300	19,0	25-30	158

Ер текислаш қишлоқ хўжалиги экинларини экишдан бошлаб ҳосилни йиғиб-териб олишгача бўлган барча дала ишларининг сифати ва унумдорлигига таъсир этади. Яхши текисланмаган ерларда уруғ бир хил чуқурликка экилмайди ва бир текисда қийғос униб чиқмайди.

Шўрланган тупроқлар шароитида ер текислашнинг аҳамияти беқиёс катта. Текисланмаган далаларда туз тўпланиш жараёни жадал кечади ва шўрланган доғлар вужудга келади ҳамда ўсимликларнинг кўчат сони кескин камайиб кетади. Шўр ювишда баландликлар сув билан етарлича миқдорда таъминланмаслиги оқибатида тупроқ сифатсиз ювилади. Шўр ювиш сифатли ўтказилмаган ерларда ғўза ҳосили 6-10 ц/га. гача камайиб кетади.

Нотекис ерларни юқори меъёрларда суғориш тупроқдан кўп миқдордаги озик унсурларини ювилиб кетишига олиб келади. Ернинг текисланганлик даражаси қишлоқ хўжалиги машиналарининг иш унуми, ёнилғи-мойлаш материалларининг сарфига ҳам сезиларли таъсир этади. Илмий маълумотларга қараганда яхши текисланган ерларда 5 йил мобайнида техникани таъмирлаш-тиклаш ишларига харажатлар 10-15 фоиз, ёнилғи-мойлаш материаллари 7-12 фоиз кам сарфланган.

Суғориладиган ерларни текислаш кўриқ ерларни ўзлаштириш жараёнида хўжалик суғориш тизимини барпо этиш ва мавжуд суғориш тизимларини қайта қуриш билан бир вақтда амалга оширилади. Текислашда қабул қилинган суғориш усули, жойнинг релефи, тупроқ шароити, хўжалик-иктисодий шароитларига кўра ер юзаси маълум даражада ўзгартирилади, текислашда тупроқ иш ҳажмини камайитириш мақсадида даланинг лойиҳавий юзаси унинг амалдаги юзасидан катта фарқ қилмаслиги мақсадга мувофиқдир.

Ер текислашга қўйилган талаблар. Етиштирилаётган экин ва қўлланилаётган суғориш техникасига боғлиқ ҳолда далалар юзаси турлича текисланади. Қишлоқ хўжалиги экинларининг таркиби суғориш техникасини

белгилайди: шоли чек олиб бостириб суғорилса, қатор оралари чопик қилинадиган экинлар эгатлаб ва ёппасига экилган экинлар эса йўлаклаб бостириб суғорилади. Танлаб олинган суғориш техникасига кўра ер юзасини текисланганлик даражасига турлича талаб қўйилади. Масалан, шоли учун дала юзаси қатъий горизонтал бўлиши, эгатлаб ва йўлаклаб бостириб суғориш қўлланиладиган далаларда суғориш йўналиши бўйлаб нишобликни таъминлаш лозим. Эгат (йўлак) йўналиши бўйлаб нишаблик бир текис қилиб олинади. Бўйлама нишаблик қиймати 0,002-0,008 бўлганда суғориш суви таъсирида эгатнинг ювилиши жуда кам даражада бўлади. Кўндаланг нишоблик тупроқ ўзанли муваққат тармоқларни ювилишига йўл қўймайдиган қийматда, яъни 0,003-0,004 гача бўлиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Шўр ювишда суғориш тармоғи бўйлаб бўйлама нишоблик 0,0005-0,0010 атрофида бўлиши лозим.

Ёмғирлатиб суғориш машиналари қўлланилаётган ерларда ҳам дала юзасини текислаш ижобий натижалар бериши амалиётда ўз тасдиғини топган.

Шўрланишга мойил ерларни текислашда нафақат агротехник, балки мелиоратив талаблар ҳам эътиборга олинади. Шўр ювиш жараёнида даланинг кўндаланг ва бўйлама нишабликлари қанчалик катта бўлса, чекламинг ўлчами шунчалик кичиклашиб кетади. Бу ерда асосий эътибор чек юзасини 0,1 га дан кичик бўлиб кетмаслигига қара- тилади. Чек ичида баландлик фарқи $\pm(5-7)$ см дан ортиқ бўлмаслиги керак.

Ер текислаш турлари. Жойнинг рельефига мувофиқ ҳолда текислаш ишларининг ҳажми турлича бўлади ва шунга кўра қуйидаги ер текислаш турлари фарқланади:

Капитал (асосий) текислашда суғориладиган участканинг умумий табиий кўриниши бутунлай ўзгартирилади ва дала бўйича тўлиқ бажар- илади. У қисман текислашлар яхши самара бермайдиган жойларда қоиланилади. Асосий текислаш кўриқ ерлар ўзлаштирилаётганда, янги суғориш тизимларини қайта қуриш ва фойдаланиб келинаётган ерларда ҳар 10-15 йилда лойиҳа асосида амалга оширилади. Бунда ҳар гектар ҳисобига бажариладиган иш ҳажми 300-1000 м³ ни, кесиб олиннадиган ёки тўлдириладиган қатлам қалинлиги 30-50 см ва ундан ортиқни ташкил этади.

Янгидан ўзлаштирилаётган кўриқ ва таслиландиқ ерларни дастлабки текислашда тупроқ иш ҳажми ўртача 1500-2000 м³/га. ни, қайта текислаганда эса 450-600 м³/га. ни ташкил этади.

Асосий текислашда тупроқнинг устки унумдор қатламини иложи борича сақлаб қолишга ҳаракат қилинади. Кесиб олиннадиган қатлам қалинлиги ортиши билан тупроқ унумдорлиги камайиб, ҳосилдорлик камайиб кетади (3-жадвал).

Асосий текислашда тупроғи кесиб олинган ерламинг унумдорлиги жуда

пасайиб кетади. Шу боис бундай ерларга катта миқдорларда органик (20-40 т/га) ва минерал ўғитлар солиш, ўзлаштиришнинг дастлабки йиллари сидерат экинлар экиш катта аҳамият касб этади.

3-жадвал

**Унумдор қатламнинг кесиб олинмиш ва тўкилиш қалинлигини ғўза
ҳосилдорлигига таъсири (ЎзПТИ ММТС маълумотлари)**

Тупроқ кесиб олинган		Тупроқ келтириб тўкилган	
Кесиб олиш қалинлиги, см	Ҳосил, фоиз	Тўкма тупроқ қалинлиги, см	Ҳосил, фоиз
0	100,0	0	100,0
10	84,5	10	114,1
20	71,1	20	111,9
30	54,2	30	93,7
40	42,9	40	79,6

Жорий текислаш ҳар йили кузда шудгордан кейин ва баҳорда экинни экишдан олдин шудгорлашда юзага келган нотекисликлар (пушта ва эгатлар, далалар чеккаларида тракторнинг бурилиш жойларидаги ўнқир- чўнқирлар)ни ёппасига текислаш бўлиб, бунда гектар ҳисобига 150-200 м³ тупроқ иш ҳажми бажарилади. Кесиб олинадиган ва тўлдириладиган қатлам қалинлиги 10-15 см. ни ташкил этади. Жорий текислаш лойиҳа тузмасдан амалга оширилади.

Қисман текислаш лойиҳа асосида даланинг 20-25 фоиз қисмида ўтказилиб, бунда унинг умумий табиий кўриниши ўзгартирилмайди. Текислашда айрим дўнглик ва чуқурликлар йўқотилади.

Ер текислашда қўлланиладиган техникалар. Ерларни асосий текислашда Т-100М тракторига тиркаб ишлатилувчи, чўмичининг ҳажми 7-9 м³ бўлган Д-374, Д-498; ДТ-54 ва Т-74 тракторларига тиркаб ишлатилувчи, чўмичининг ҳажми 3 м³ гача бўлган Д-458, Д-569, Д-541 скреперлар, Т-100М тракторига ўрнатилган Д-271, Д-492А, Д-493; Т-74, ДТ-54, ДТ-75 тракторларига ўматилган Д-535, Д-444, Д-606 булдозерлар, Д-20Б оғир грейдерлардан фойдаланилади. Ушбу машиналар билан текислаш ўтказиб бўлингандан сўнг далаволокушатипидаги ПР-5, ПВ-7,3 ҳамда узун рамали ПС-2,75М, ПА-3 ва ПТ-4А текислагичлар билан ёппасига текисланади.

Капитал текислаш тайёгарлик ва асосий ишлар туркумидан иборат болади. Тайёгарлик ишлари сирасига далани дарахт ва буталардан тозалаш, кесиб олинадиган жойларни текислаш, керакмас эски ариқ ва йўлларни текислаб юбориш кабилар кирди.

Кўриқ ва ташландиқ ерларни ўзлаштиришда ер текислаш ишлари кеч баҳор, ёз ва куз ойларида, суғориладиган ерларда эса экинлар ҳосили йиғиштириб олингандан сўнг, яъни ёзнинг охири, куз ва эрта қиш ойларида

ўтказилади. Шўрланган ерларда эса текислаш ишлари шўр ювишгача бажарилади. Баҳорда тупроқ намлиги юқори бўлган вақтда ер текислаш ўтказилмайди. Акс ҳолда тупроқ жуда зичлашиб кетиши мумкин.

Жорий текислаш икки босқичда амалга оширилади: бевосита шудгордан кейин йирик паст-баландликлар грейдерлар ёрдамида, баҳорда экишдан олдин далаёппасигаволокушатипидаги ПР-5, ПВ-7,3 ва узун рамали ПТ-4А, ПС-2,75М, ПА-3 текислагичлар ҳамда трактор моласи ёрдамида текисланади. Трактор моласи металлдан (ПМ - текислагич- мола) ёки ёғочдан тайёрланган бўлиши мумкин. Улар ДТ-75М ёки Т-4А тракторларига тиркаб ишлатилади.

Жорий текислашда айрим дўнгликларни кесиб олиш, чуқурликларни тўлдиришда Т-74 тракторига ўрнатилиб ишлатилувчи КПУ-2000А, Т-74, МТЗ-80 тракторларига ўматилувчи КЗУ-0,3 ариқ қазгич-текислагичлар ёки чизел-культиваторлар қўлланилади.

2021 йилнинг куз фаслининг охири ойларида асосий тажриба майдонимиз ҳисобланган Қамаш тумани “Фарғона” ҳудудидани “Эрназарова Дилдора” фермер хўжалигида нокулай рельеф хусусиятларини бартараф этиш учун капилал текислаш ишларини олиб борилди.

Биз лазер ускунаси орқали текислаш жуда катта харажат керак эканлиги ҳисобланди. Шунда биз биринчи навбатда П-2,8 русумли узун базали чўмичли ер текислагичда текислаш ишлари олиб борилди. Шундан сўнг PL-5 лазер бошқарувли текислагич билан текислаш ишларини олиб бордик.

Текислаш ишларинининг самарадорлиги суғориш нормасининг камайганлиги ва унумдорлик ошиши билан исботланди. Дала майдонларидаги рельеф нотекислиги туфайли суғоришда ҳосил бўладиган куллаш 95 % га камайди.

Текисланмаган ва текисланган майдонни анъанавий суғориш миқдорларини таққослаганда 44 % сув тежалганлиги аниқланди(4-жадвал). Ҳосил эса гектарига 6 центнер ошганини кўриш мумкин.

4-жадвал

Тажриба даласида ғўзани суғоришнинг бир марталик суғориш ва мавсумий суғориш меъёрлари ҳамда ҳосилдорлик

Турлари	Текисланмаган майдон		Текисланган майдон	
	1-суғориш 02.06.21	3195	1-суғориш 29.05.22	1867
Суғоришлар, (м ³ /га)	2-суғориш 22.06.21	3207	2-суғориш 19.06.22	1687
	3-суғориш 15.07.21	3029	3-суғориш 18.07.22	1640

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”
mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

	4-суғориш 13.08.21	2830	4-суғориш 19.08.22	1693
Умумий суғориш нормаси, (м ³ /га)	12261		6887	
Ҳосилдорлик, (ц/га)	27		33	

Қашқадарё вилояти Қамаши тумани Фарғона ҳудудида 2021 йил олиб борилган дала тажрибаларида текисланган далаларнинг алоҳида нуқталари бўйича ғўзанинг ўсиши, ривожланиши ҳосил тўплаши бўйича фенологик кузатишларини олиб борилди.

Ўзбекистон сув тақчиллигини бошидан кечираётган мамлакатлар қаторига киради, республика сув ресурсларининг келгуси балансига минтақанинг асосий дарёлари шаклланадиган музликларнинг жадал эриши, иқлим ўзгаришининг бошқа жиҳатлари, шунингдек аҳолининг сувга ортиб бораётган эҳтиёжлари ва саноатнинг ривожланиши таъсир кўрсатади. Тахмин қилинишича, сув таъминотининг 10-20 фоизга қисқариши суғориладиган ер майдонлари ўлчами ва аҳоли бандлиги учун жиддий оқибатларга олиб келиши ва натижада ялпи миллий даромаднинг камайишига сабаб бўлиши мумкин. Суғорма деҳқончилик, коммунал ва саноат соҳалари, атроф-муҳит ва бошқа соҳаларнинг эҳтиёжларини қондириш учун сув хўжалигини самарали бошқариш мамлакатнинг барқарор иқтисодий ривожланишини кафолатлаш учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Шу сабабли Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг асосий мақсади – аҳоли, иқтисодиёт тармоқлари ва атроф-муҳитнинг сувга бўлган муттасил ошиб бораётган эҳтиёжларини қондириш учун зарурий шарт-шароитларни яратиш, сув ресурсларини самарали бошқариш ва ундан оқилона фойдаланишни таъминлаш, суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, сув ресурслари тақчиллиги кучайиб бораётган, шунингдек глобал иқлим ўзгаришлари шароитида сув ва озик-овқат хавфсизлигига эришишдан иборатдир.

Сўнги йилларда Республикада сув хўжалиги тизимини такомиллаштириш борасида жуда катта ижобий ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан, сув ресурсларини бошқариш тизими тубдан такомиллаштириш, суғориш тармоқларининг техник ҳолатини яхшилаш, суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва уларнинг сув таъминотини ошириш борасида кенг кўламдаги ишлар олиб борилмоқда, замонавий сувни тежайдиган технологияларни жорий қилиш, автоматлашган бошқарув ва кузатув тизимини ўрнатиш, қишлоқ хўжалигини маҳсулотларини ишлаб чиқаришни

диверсификация қилиш ишларига кенг эътибор берилмоқда.

Бир сўз билан айтганда, ушбу ишларнинг барчаси Республикада сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, кафолатли сув таъминотини ташкил этиш ва ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилашга қаратилган.

Қашқадарё вилоятида ҳам маскур қарор ва фармонлар бўйича кенг қамровли ишлар олиб борилмоқда. Қишлоқ хўжалигида сув ресурслардан самарали ва тежамли фойдаланиш, айниқса, экинларни суғоришда сувни тежайдиган технологиялардан жумладан томчилатиб, ёмғирлатиб, эгилувчан қувур билан, плёнка тушаб ва ерларни лазерли текислаш орқали суғориш ишлари олиб борилмоқда.

Аму-Қашқадарё ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси маълумотларидан кўринадикки сув тежовчи технологияларининг асосий қисми пастки текислик қисмида қўлланилган. Асосан Қашқадарё ҳавзасидан сув ичадиган майдонлар улуши сезиларли даражада паст.

Биз Ўзбекистонда кенг қўлланилаётган томчилатиб суғориш технологиялари кузатиш мумкин. Биз ҳам Қашқадарё ҳавзасидан сув ичадиган пахта ва боғдорчилик майдонларига кенг жорий қилишни тавсия қиламиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Горбунов Б.В., Кимберг Н.В. Классификация почв Узбекистана. Тошкент, 1975.
2. Цой В.К. Плодородие почв в связи с капитальной планировкой хлопковых полей. Тошкент: Фан, 1975.
3. Шарафутдинова Н.Ш., Широкова Ю.И. Опыт внедрения метода электрокондуктометрии в деятельность гидрогеолого-мелиоративных экспедиций, занимающихся мониторингом засоления орошаемых земель Узбекистана. //Сб. Научных докладов V Международной (9 Всероссийской) конференции молодых ученых и специалистов "Новые инновационные технологии и экологическая безопасность в мелиорации" Коломна 17-19 октября 2012 г., ФГБНУ ВНИИ "Радуга". Коломна, 2012. С. 156-160.
4. Широкова Ю.И., Чернышев А.К., Шарафутдинова Н.Ш. Внедрение метода электрокондуктометрии для оценки степени засоления почвы и минерализации воды в областных подразделениях управления мелиорации министерства сельского и водного хозяйства республики Узбекистан. //Сб.Международной научно-практической конференции «Мелиорация и проблемы восстановления сельского хозяйства России» (Костяковские чтения. 20–21 марта, 2013) - Москва, 2013 г. - С.132-136.